

FUNCION OTORGADA A LA EVIDENCIA EMPIRICA DESDE LA OPINION DE LOS INVESTIGADORES

*Gladys E. Martinez; Ester I. Llinás**

RESUMEN

Las importantes transformaciones producidas en las últimas décadas en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia se reflejan en la incorporación de nuevas temáticas y perspectivas así como en la ampliación de contextos para el abordaje de su problemática. Desde este marco, el presente trabajo atiende al análisis de las implicaciones epistemológicas de la instancia del “testeo empírico” incorporando a la misma los criterios expresados por investigadores con respecto a: la aceptación de resultados desde la evidencia empírica, alcance localista-holista del testeo empírico y conceptualización que el científico asume respecto a las estructuras racionales contenidas en hipótesis y teorías involucrando su relación con el mundo. El análisis se orienta hacia la identificación de coincidencias y/o disidencias entre las convicciones de los científicos y tesis epistemológicas surgiendo interrogantes sobre la posibilidad de establecer patrones rígidos desde una simplificación de la práctica científica con el consiguiente descuido de las particularidades emergentes según las áreas, especialidad o formación del investigador. Interesa además detectar la coherencia entre los conceptos expresados y los criterios aplicados en decisiones que la práctica científica requiere.

Palabras clave: Práctica científica; testeo empírico; modelos epistemológicos.

THE ROLE OF THE EMPIRICAL EVIDENCE ACCORDING TO THE STATEMENTS OF INVESTIGATORS

The important transformations produced in the last years in the field of Philosophy of Science are reflected in the incorporation of new subjects and perspectives together with the enlargement of contexts to approach the problems. From this frame, the present work attends to the analysis of epistemological aspects involving the “empirical testing” of hypothesis and theories. We attach to this issues the researchers opinions about: the acceptance of results from the empirical evidence, the extent of empirical testing (localism-holism) and the assumed conception about

*Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. *E-mail* de Gladys E. Martinez: gmtomba@mdp.edu.ar

Participaron en la realización del proyecto en el que este trabajo se fundamenta los siguientes integrantes del Grupo ICEM: Adela Maggi, María I. González Carella, Stella M. Campana, Alicia Cambiasso, Susana La Rocca, María C. Readigos.

rational structures (hypothesis and theories) involving the relations with the world. The analysis addresses to the identification of the coincidences and disagreements between the researcher convictions and the epistemological theses. Questions arise about the possibilities to state rigid patterns that simplify the scientific practice with the consequent neglect of particular features like the area, specialty and formation of the investigator. Also, the coherence between the expressed concepts and the criteria applied in the decisions that the scientific practice required is considered.

Key words: Scientific practice; empirical testing; epistemological models.

En el ámbito del estudio de la ciencia se han producido en los últimos años importantes transformaciones que se reflejan, entre otros aspectos, en la incorporación de nuevas perspectivas y temáticas a este campo. Actualmente se desarrollan estudios disciplinares e interdisciplinares que, sin restar importancia a la consideración de las teorías, centran su atención en la actividad científica que se constituye en el objeto de análisis; desde un marco conceptual más amplio y flexible es posible abordar la consideración de la ciencia atendiendo a la complejidad que la caracteriza y superando la tendencia a simplificaciones. En esta línea de estudio, la reflexión filosófica se nutre además de la información proveniente de la propia actividad que el científico despliega tanto en la producción del conocimiento como en su transmisión, de los aportes provenientes de otras disciplinas que han resaltado los aspectos culturales y sociales de la ciencia. Se asume así positivamente la propuesta de una ampliación de los contextos en la tematización de la ciencia tal como la presenta Echeverría (1995), quien atendiendo a un criterio funcional más que demarcatorio, propone distinguir entre los contextos de educación, que comprende la enseñanza y difusión de la ciencia, el de innovación, de evaluación o valoración y el de aplicación. Entendemos que esta perspectiva responde a la tendencia definida por los aportes filosóficos de las últimas décadas en las que la consideración epistemológica de la práctica científica ofrece aspectos novedosos generando interrogantes inéditos pero también permiten abordar problemas tradicionales desde nuevas perspectivas.

En este último tipo de cuestiones se incluye la cuestión que nos interesa tratar abordando la consideración del *papel que se otorga a la evidencia empírica en el testeado de hipótesis o teorías*. Si bien el tema constituye una cuestión clásicamente planteada en el marco de la concepción estandar, las dificultades a las que esta posición no pudo dar respuesta son abordadas de un modo original desde nuevas propuestas epistemológicas. Interesa especialmente incorporar en estas consideraciones el aporte proveniente de un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata

oportunamente consultados¹ cuyas opiniones nos orientan con respecto a los criterios adoptados en esta comunidad sobre el tema en cuestión y su posible relación con el marco teórico que hemos asumido

EL TESTEO EMPIRICO DESDE LOS MODELOS EPISTEMOLÓGICOS

La relación entre hipótesis/teoría y los datos empíricos ha constituido un eje problemático generador de interrogantes desde los inicios de las reflexiones sobre el conocimiento científico y su metodología, pero el tema ha recuperado vigencia en los últimos años desde las nuevas perspectivas epistemológicas. Retomar estas cuestiones apunta a poner en claro cuál es el papel del dato empírico en la instancia de aceptar o rechazar una hipótesis o teoría; ello tiene que ver con la búsqueda de criterios en la puesta a prueba de las mismas a través de su confrontación con los hechos del mundo, es decir, a la posibilidad de establecer cuáles son los *fundamentos que sustentan la confiabilidad del científico en sus propuestas teoricas*.

A fin de sistematizar la exposición tenemos en cuenta que es posible identificar, desde 1920 aproximadamente, tres instancias relevantes en el desarrollo del tratamiento del problema. La distinción se establece atendiendo particularmente al criterio asumido según el alcance que se le otorgue al testeo empírico; de este modo, podemos identificar al menos dos posiciones:

- a) *Localista*: cuando se considera que el testeo afecta solamente a la hipótesis que se está confrontando con el hecho o dato empírico; en consecuencia, se testea hipótesis por hipótesis.
- b) *Holista o globalista*: se estima que el testeo afecta al conjunto de hipótesis lógicamente relacionadas con la que es objeto directo de confrontación con los datos empíricos, de modo que los resultados del testeo empírico alcanzan al conjunto de hipótesis que forman la teoría.

Se atiende también al modo cómo la discusión de estas cuestiones se ha relacionado con la práctica científica, aspectos que permiten configurar el siguiente esquema histórico:

- 1º Entre los años 20 y 60 la posición adoptada por el neo-positivismo y también por Karl Popper, aborda esta cuestión desde un criterio eminentemente formal, o sintético, asumiendo una posición *localista* con respecto al alcance del testeo empírico que, en el caso del neo-positivismo se integra con una concepción instrumentalista de las teorías.

¹Encuesta aplicada por el grupo de investigación ICEM (G. Martínez, E. Llinás, M.I. González Carella, A. Maggi, G. Denegri, S. La Rocca, E. Campana, M.C. Riádigos, A. Cambiasso, S. Stutz, A. Tomba). El universo de aplicación de la encuesta ha estado representado por la totalidad de los investigadores de la Universidad de Mar del Plata agrupados en las categorías A y B por la Secretaría de Políticas Universitarias (Ordenanza Consejo Superior N° 299/1996). Constituyen un total de 210 investigadores.

- 2º Desde los años 60 a los 80 surgen las propuestas de Kuhn, Quine, Lakatos, etc., quienes, como crítica a la perspectiva anterior asumen un criterio *holista* en relación a la puesta a prueba de las hipótesis.
- 3º A partir de los 80, se ha trabajado sobre una versión que vuelve al *localismo* pero desde una perspectiva innovadora que aporta a la discusión otros elementos tales como el análisis epistemológico del experimento, la revaloración de la observación, la reconsideración del estatus cognoscitivo de las teorías etc. Aparece en esta instancia un marcado interés por analizar estas cuestiones desde la consideración de la actividad real del científico, criterio en el que coinciden, entre pensadores como Ian Hacking (1996), Debora Mayo (1996), Alan Chalmers (1992), Philip Kitcher (1993), etc. Desarrollamos a continuación los rasgos más relevantes de las tres instancias establecidas.

El enfoque localista del neopositivismo y Popper

Sin duda, el problema de la relación teoría-mundo se abordó, en el marco del neo-positivismo, con gran sistematicidad y precisión técnica. La preocupación por estas cuestiones tiene que ver con el interés por consolidar el supuesto según el cual la ciencia cuenta con reglas objetivas para evaluar empíricamente las hipótesis.

Aunque es claro que para el neo-positivismo la evidencia empírica está dada por la referencia al mundo, el enfoque y análisis implementado se mantiene en el nivel formal asumiendo un carácter eminentemente sintáctico.

Uno de los conceptos centrales que se elucidan en esta tematización del testeo empírico es el de “teoría” definida, desde el marco riguroso de la estructura deductiva, como un “sistema formal parcialmente interpretado”. Esta conceptualización implica que una misma estructura o sistema formal puede tener diversas interpretaciones según el dominio al que haga referencia y las reglas que se establezcan para tal procedimiento. Si la interpretación efectuada hace que los axiomas del sistema se transformen en enunciados verdaderos acerca del dominio en cuestión y los teoremas han sido correctamente demostrados, la estructura formal se convierte entonces en un conjunto de afirmaciones verdaderas acerca del dominio empírico establecido. De este modo, la teoría constituye un conjunto de enunciados respecto a los cuales puedo determinar su verdad o falsedad. Dado que siempre es posible incrementar el conocimiento de la entidad (empírica) a la que la teoría se refiere, no podemos establecer un significado definitivo para los enunciados de la misma; siempre será posible la incorporación de otros aspectos de la entidad y con ellos, de nuevos significados. En consecuencia, cuando se trata de teorías empíricas, hablamos de sistemas formales parcialmente interpretados.

En esta perspectiva la posibilidad de comparar las hipótesis con los hechos del mundo se establece a través de un procedimiento deductivo. Se trata de implementar

la deducción desde hipótesis más generales, de hipótesis derivadas y de estas, las consecuencias observacionales formuladas en los “enunciados observacionales” que gozan del privilegio de ser directamente contrastables con el dato empírico a fin de determinar concluyentemente su valor de verdad. Si el hecho empírico coincide con el enunciado que expresa las consecuencias observacionales, el mismo es verdadero; no significa que la hipótesis puede ser considerada verdadera; se trata solamente de una “confirmación” que se expresa probabilísticamente midiendo la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera en relación a la evidencia empírica.

El carácter localista del procedimiento es evidente. En efecto, se establece que puedo identificar hipótesis por hipótesis de cada teoría y proceder a testearla empíricamente mediante los enunciados observacionales lógicamente derivados de cada una de ellas. Tal procedimiento permitirá establecer si una hipótesis es confirmada o disconfirmada o bien si una hipótesis es mejor confirmada que otra.

Desde este marco, Carl Hempel (1979) desarrolla su teoría de la “confirmación por los ejemplos positivos” que comprende las siguientes instancias: una vez determinada la hipótesis que se intenta someter a testeo empírico, se derivan de ella los correspondientes enunciados observacionales estableciendo cuáles son los ejemplos adecuados para contrastarla. Si los enunciados formulados resultan verdaderos al compararlos con el mundo, la hipótesis queda confirmada, si son falsos, queda disconfirmada. Así la hipótesis: “Todos los cuervos son negros” = $(x) (Cx \supset Nx)$ quedará confirmada o disconfirmada por sus ejemplos: “*a* es cuervo y *a* es negro” = $(Ca \cdot Na)$ o bien “no es cierto que *a* sea cuervo y que *a* sea negro” = $\neg(Ca \cdot Na)$. Esta versión contiene una dificultad a la que se conoce con la denominación de “la paradoja de los cuervos”.² La propuesta popperiana tiene importantes similitudes con este proyecto manteniendo el concepto de teoría y también el convencimiento de que la puesta a prueba constituye el procedimiento en el que intervienen los enunciados observacionales a los que denomina “de la base empírica”. Popper es también localista ya que admite que debe testearse hipótesis por hipótesis indicando cual es la evidencia empírica para cada una y de allí considerar la teoría como un todo; la diferencia con el neopositivismo se marca por la exclusión del método inductivo y del criterio de confirmación de hipótesis ya que lo que se hace al testear empíricamente una hipótesis es solamente mostrar en qué grado ha resistido a la refutación; el fracaso en el intento de refutar severamente a la hipótesis conduce a establecer el grado de corroboración logrado, y para esto basta con la lógica deductiva.

²Según lo establecen las reglas lógicas: si $(P \supset Q)$ es verdadera también lo es la contrapositiva $(\neg Q \supset \neg P)$ porque se trata de fórmulas equivalentes ya que tienen la misma tabla de verdad. En consecuencia, el enunciado: “Si es ser humano, entonces es mortal” es equivalente a: “Si no es ser mortal, entonces no es ser humano”. Si aplicamos esta lógica a un enunciado como: 1º $(x) (Cx \supset Nx)$ 2º $(x) (\neg Nx \supset \neg Cx)$, los ejemplos confirmativos serían: 1º: $(Ca \cdot Na)$ 2º: $(\neg Na \cdot \neg Ca)$ pero $(\neg Na \cdot \neg Ca)$ confirma $(x) (Cx \supset Nx)$, cuando dice que algo “no es negro” de modo tal que un dato empírico o evidencia empírica tal como “Un zapato rojo” confirmaría a “Todos los cuervos son negros”.

Destacamos que, si bien los neo-positivistas, al igual que Popper, sostienen que *el dato empírico es el factor decisivo* para estas determinaciones, las consideraciones desarrolladas atienden especialmente a los aspectos lógicos de los procesos inductivos y deductivos; no se tematiza específicamente la relación “enunciado observacional-dato empírico” en el sentido en que se mantiene sin cuestionamientos la tesis empirista que otorga al dato empírico el carácter fundante en cuanto constituye en origen genuino de información y criterio de verdad.

Son conocidas las discusiones que esta propuesta ha generado dando lugar a objeciones que evidencian su incapacidad para responder a cuestiones relevantes que podemos sintetizar como la ausencia de criterios para establecer *qué es lo que hace a una hipótesis candidata a ser confirmable*.

Es conocido el ejemplo que propone Goodman consistente en tener que asumir la decisión de optar entre dos hipótesis incompatibles tales como: “Las esmeraldas son verdes” y “Las esmeraldas son ‘verdules’”. Si ambas hipótesis tienen la misma estructura lógica, $(x)(Px \supset Qx)$ ¿en qué nos fundamos para decidir adoptar la primera y no la segunda?. Lo que ocurre, destaca Goodman, es que en cada una de ellas P y Q no significan lo mismo, la decisión demanda entonces atender al *aspecto semántico*. En consecuencia, lo que hace a una hipótesis candidata al testeo empírico no es solamente su forma lógica sino los aspectos pragmáticos que juegan un papel preponderante, por lo que el criterio sintaxista resulta insuficiente para el objetivo propuesto.

Para Glymour (1980) en cambio, el problema radica en la imposibilidad de establecer con los criterios propuestos, cuál es la *hipótesis relevante* para ser testada, o cuál es el *dato empírico relevante* para contrastar la hipótesis en cuestión; destaca entonces que, para otorgar a una hipótesis la posibilidad de ser testada se debe contar con pautas para su distinción de otras hipótesis posibles pero no relevantes para el caso; de un modo semejante, deben establecerse criterios que permitan detectar la evidencia relevante para testear una hipótesis. La propuesta consiste en incorporar a la puesta a prueba de una hipótesis el auxilio de otras hipótesis que permitirían derivar el caso correspondiente para asignar la evidencia impidiendo aceptar como ejemplo positivo “un zapato rojo” para el caso de testear una hipótesis tal como “los cuervos son negros” (en referencia al clásico problema de Hempel ya mencionado). La estrategia mantiene el carácter localista ya que las hipótesis auxiliares que se incorporan son parte del procedimiento que tiene por finalidad eliminar aquellas hipótesis o casos no relevantes para el testeo de la hipótesis en cuestión.

Se tiene en cuenta que estas versiones, que adoptan un criterio eminentemente localista, centran su atención casi exclusivamente en el juego lógico que se produce entre enunciados. En efecto, son las relaciones de las hipótesis con los enunciados que expresan sus consecuencias observacionales y las relaciones de éstos últimos con los enunciados que describen hechos del mundo empírico, las que sustentan la decisión de aceptación o rechazo de resultados.

El enfoque holista o globalista

La incorporación al debate epistemológico de aspectos relacionados al acontecer histórico así como las modalidades observables en la práctica real de la ciencia, genera el cuestionamiento de las tesis sostenidas por el neo-positivismo y Popper. Uno de los aspectos que se constituye en centro de ataque es el papel decisivo que estas propuestas otorgan al dato empírico para la aceptación de resultados en la instancia del testeo empírico de hipótesis. La versión que se instala en la discusión constituyéndose en la dominante entre en los años 60 y 80 se expresa en la célebre postura holista de Kuhn, sustentada especialmente en el análisis de los casos históricos. Desde esta posición, Kuhn sostiene que la convicción neopositivista según la cual una teoría o hipótesis se acepta o rechaza según el resultado de su confrontación con los datos empíricos, es en realidad una elaboración propia de los filósofos de la ciencia que no responde a los criterios adoptados en la actividad científica. Los estudios históricos ponen en evidencia que los científicos en su práctica tienen muy claro que: (a) no todas las hipótesis son igualmente conjeturables; (b) no abandonan sus teorías cuando éstas no están de acuerdo con la evidencia empírica; y (c) hay principios que, pase lo que pase, se mantienen.

En efecto, afirma Kuhn, las grandes teorías no surgen de un momento para otro sino que se van configurando en un proceso histórico; en tal desarrollo, ante la aparición de problemas en relación a datos empíricos que puedan afectar la validez de la teoría o hipótesis, no se procede a su rechazo. Por el contrario, se asume la protección del supuesto en cuestión atribuyendo el desfase con los hechos empíricos a factores ajenos o externos (dificultades instrumentales, errores en los registros, incompetencia del investigador, etc.) interviniendo también criterios de precisión, fertilidad de la hipótesis, etc. (valores epistémicos) relevantes para la comunidad científica.

Por otra parte, asumiendo una perspectiva globalista, se considera que los enunciados observacionales que entran en juego en la instancia del testeo empírico, no impactan solamente sobre la hipótesis de la que fueron derivados sino que afectan directa o indirectamente a todo el conjunto de enunciados hipotéticos que guardan con ella relaciones lógicas. De tal modo, se está suponiendo que la teoría se enfrenta como una totalidad a los datos que provienen de la evidencia empírica por lo que la refutación de alguna de sus hipótesis conmueve al conjunto estructural que expresa el cuerpo teórico.

En consecuencia, tanto el modelo neopositivista como el popperiano en cuanto adoptan un criterio localista en relación al alcance del testeo empírico y sustentan en el dato empírico el fundamento para la toma de decisiones sobre la aceptación o rechazo de una hipótesis o teoría, resultarían históricamente falso. Coinciden en este tipo de crítica, entre otros, Quine, Lakatos, etc., en cuanto consideran que no es el dato empírico el fundamento exclusivo ni aún definitivo para la aceptación o rechazo de una hipótesis.

No obstante, si bien fueron muy valiosos los aportes de estas posiciones incorporando aspectos que hasta el momento no habían sido considerados en la problemática epistemológica, surgen objeciones significativas que ponen en discusión sus tesis. Estudios que atienden particularmente a la práctica científica muestran que una postura holista fuerte resulta también históricamente falsa. Es evidente que el científico en su práctica percibe con claridad que una refutación o confirmación tiene un alcance determinado; esto le permite implementar modificaciones puntuales o parciales en los aspectos de una hipótesis o en el cuerpo de una teoría procediendo selectivamente en cuanto a la aceptación o rechazo de sus propuestas.

La vuelta al localismo

A pesar de que cada uno de los modelos mencionados en *El enfoque localista del neopositivismo y Popper* y *El enfoque holista o globalista* han aportado aspectos interesantes a la problemática de la relación teoría – realidad en la instancia del testeo empírico, cabe admitir sin embargo, que los mismos han llegado a dificultades no resueltas. Más aún, a pesar de las diferencias entre ellos, es posible identificar un eje problemático común consistente en la incapacidad para caracterizar, y discriminar la relevancia de los factores intervinientes (hipótesis, datos, sintaxis, etc.) en el proceso del testeo empírico. Asumiendo estas dificultades y respondiendo a la tendencia a considerar a la práctica científica como ámbito de interés para la reflexión epistemológica, surgen en los años 80 propuestas que podría caracterizarse como la vuelta a un localismo en cuanto se habla nuevamente de la necesidad de que se discrimine, entre las hipótesis de las teorías científicas, cuáles son más aceptables que otras y por qué. Esta tendencia surge desde el movimiento llamado “nuevo experimentalismo” cuyas figuras fundamentales son entre otras, Hacking (1996) y Galison (1987); la discusión que ellos entablan se dirige hacia las epistemologías tradicionales, pero también enfrentan a las críticas de Fraassen (1996) sobre el realismo y el constructivismo de Latour (1987), ofreciendo nuevos aportes a la cuestión.

En tal sentido, se tiene en cuenta que ya desde Kuhn, la ciencia se concibe no solamente como una estructura sistemática de conocimientos, sino también como *un conjunto de actividades que intervienen sobre el mundo*; ello significa, en consecuencia, aceptar que su finalidad no se limita exclusivamente a la búsqueda de la verdad desde un conocimiento más profundo de la realidad, sino que también intenta actuar sobre ella transformándola. Se considera desde esta propuesta, que la concepción tradicional, particularmente el neo-positivismo, ha descuidado este aspecto intervencionista de la ciencia desatendiendo en consecuencia la problematización epistemológica del mismo. Se trata entonces de tematizar desde la epistemología esta acción intervencionista de la ciencia puesta en acto especialmente en el proceso de experimentación y en el que entra en juego de un modo particular la evidencia empírica. Para establecer la relevancia de la evidencia, se propone precisamente atender *al*

modo en que esa evidencia se obtiene, es decir, implementar un análisis detallado que permita describir la incidencia epistemológica del proceso mediante el cual se obtienen los datos que supuestamente se usarán como confirmadores o disconfirmadores de *cada una* de las hipótesis en cuestión. El enfoque trata de mantener independencia con relación a la tradicional distinción entre “término teórico-término observacional” y “enunciados teóricos-enunciados observacionales”, insistiendo en que no debe confundirse la cuestión lingüística con la cuestión factual. De este modo, el análisis epistemológico del modo como el científico arriba a tal evidencia plantea un nuevo espacio de discusión y aporta nueva luz sobre la real función del “dato” obtenido en el proceso de testeo; en efecto, el mismo no es sino el resultado de una acción del investigador sobre el mundo cuyas consecuencias inciden sobre la misma realidad.

El interés tiende también hacia la recuperación de aspectos que han sido centro de fuertes críticas tales como: (a) *carácter objetivo de la observación*: frente a la tesis de la “carga teórica”, ampliamente compartida por las teorías epistemológicas consideradas, el nuevo experimentalismo destaca que en los procesos de la actividad científica, no siempre la observación depende de una teoría o hipótesis sino que la misma puede implementarse en situaciones particulares con independencia del marco teórico dominante adquiriendo entonces una función cuyo análisis debe interesar a la perspectiva epistemológica; (b) la importancia del *experimento* como instancia significativa para los interrogantes epistemológicos en la medida que desde el mismo, se manipulan entidades que, aunque no ofrecen connotaciones empíricas, son implementadas para producir fenómenos y estudiar nuevos aspectos de la naturaleza.

No se trata de una reivindicación de los enunciados observacionales ni de los enunciados básicos de Popper ya que no interesa particularmente el análisis lógico-lingüístico, sino el proceso constitutivo del experimento en el que se crean nuevas condiciones y entidades desde la manipulación de ciertas variables. El lema que esta perspectiva propone: *los experimentos tienen vida propia*, invita a descubrir precisamente el mecanismo interno de la experimentación, su complejidad y el modo como se comportan los diferentes elementos que intervienen en la misma. Se tiene en cuenta también que esa manipulación da lugar a determinados efectos que no solamente producen alteraciones en la naturaleza sino también entidades cuyas particularidades no responden a los cánones de “lo observable” desde las viejas distinciones empiristas ni a los criterios según los cuales algunos pensadores caracterizan al “realismo”. De este modo, aunque desde un escenario diferente, se replantean los criterios *localistas* en relación al alcance del testeo empírico, así como la defensa de lo que Hacking (1996) denomina “realismo moderado”; se trata en esta propuesta, de justificar la existencia de ciertas entidades, las experimentales, que en la usual caracterización de “observable”, no serían consideradas como constitutivos del mundo empírico.

OPINIONES DE CIENTIFICOS

Las nuevas perspectivas epistemológicas, ponen en evidencia el giro producido con respecto al centro de interés tradicional en la Filosofía de la Ciencia, desplazado desde el discurso científico, hacia la consideración de la actividad o práctica de la ciencia. Teniendo en cuenta estos criterios, adquiere importancia entonces indagar sobre las convicciones en las que el científico sustenta su práctica con relación al tema planteado, proponiendo como eje la instancia del *testeo empírico para la validación de hipótesis y teorías*. Mediante la encuesta oportunamente mencionada, se plantearon a los científicos, entre otros, un conjunto de interrogantes relacionados con las siguientes cuestiones:

- 1 Cuáles son los aspectos sobre los que fundamenta su decisión de aceptación o rechazo de las teorías y/o hipótesis?
Según el marco teórico asumido la opinión se orienta proponiendo como alternativas, que el científico sustentaría las referidas decisiones:
 - (a) en el dato empírico
 - (b) en el carácter significativo de las pruebas estadísticas
 - (c) en la coincidencia con resultados de otros investigadores
- 2 *Ante resultados no satisfactorios* se indaga sobre dos posibilidades a saber:
 - 2.1 Sobre cuál aspecto de su actividad recae su desconfianza:
 - (a) sobre la hipótesis?
 - (b) sobre la metodología?
 - (c) sobre las observaciones implementadas?
 - (d) sobre la teoría o los instrumentos?
 - (e) sobre el investigador?
 - 2.2 Qué aspectos modificaría preferentemente?
 - (a) hipótesis?
 - (b) objetivos?
 - (c) marco teórico?
 - (d) proyecto?
- 3 Con el objeto de informarnos sobre *el alcance que el investigador otorga al testeo empírico, se pregunta si considera que la evidencia empírica confirma*:
 - (a) solamente la hipótesis que se está testeando
 - (b) también otras hipótesis de la teoría;
 - (c) toda la teoría
 - (d) también las hipótesis auxiliares
- 4 La actitud del investigador hacia una concepción realista o instrumentalista se aborda indagando si considera que las teorías son:
 - (a) descripciones de la realidad?
 - (b) descripciones de algunos aspectos o entidades de la realidad?

- (c) modelos que permiten predecir, controlar o manipular la realidad ?
- (d) instrumentos de cálculo?

Las respuestas referidas al ítem *El enfoque localista del neopositivismo* y *Popper* permiten, ante las alternativas propuestas, que *no son excluyentes*, sostener que:

- (a) el 72% del total de investigadores consultados señalan expresamente que *siempre* los datos empíricos fundamentan sus decisiones (el 75% en el grupo de investigadores de C. Naturales y Tecnología, el 58 % en el grupo de C. Sociales);
- (b) pero el 47% del total sostiene que las pruebas estadísticas significativas constituyen también un fundamento relevante ya que *siempre* son tenidas en cuenta en la instancia mencionada (en el grupo de C. Naturales, 44% en C. Naturales y 58% en C. Sociales);
- (c) el 25 % del total manifiesta que *siempre* tiene en cuenta la opinión de otros investigadores (un 49% del total dice que sólo lo hace “a veces”).

Es evidente que el tipo de decisiones sobre las que se indaga constituyen, también en la conceptualización del investigador, una instancia compleja que no depende de una simple o directa constatación de las hipótesis con los hechos. Si bien el dato empírico constituye el eje de la cuestión, se incluyen también como aspectos relevantes la intervención de otros factores que tienen que ver con las estructuras formales (estadística o lógica), ya que las mismas constituyen una apoyatura fundamental para la formulación de sus resultados y también con ciertas convenciones implícitas o explícitas que están presentes en las comunidades científicas, otorgando así relevancia a la comparación de sus trabajos con los de sus pares. Refuerza esta idea el tener en cuenta que el 30% del conjunto de los investigadores refiere *exclusivamente y siempre* a los *datos empíricos* como criterio para decidir si los resultados obtenidos son satisfactorios; el 24% manifiesta que *siempre se apoya, además* de los datos empíricos, en las pruebas de *significatividad estadísticas* y el 15% incluye siempre en sus decisiones los resultados obtenidos por *otros investigadores*.

Ante la pregunta abordada en el ítem *Cuáles son los aspectos sobre los que fundamenta su decisión de aceptación o rechazo de las teorías y/o hipótesis?*— sobre cuál es el aspecto de su actividad sobre la que recae la desconfianza si los resultados obtenidos no son satisfactorios, la opinión de los científicos se dirige en direcciones diferentes de modo que, ante las alternativas propuestas, *que no son excluyentes* se cuenta con que:

- (a) un 41% desconfía de las *hipótesis*;
- (b) un 41% desconfía del *método*;
- (c) un 28% centra su desconfianza en la *observación*;
- (d) un 23% en los *instrumentos y teoría*;

- (e) un 15% desconfía del *investigador*.

Cuando se indaga en el ítem *Ante resultados no satisfactorios se indaga sobre dos posibilidades a saber* – sobre cuál aspecto de su actividad implementaría modificaciones si los resultados no fueran satisfactorios, los investigadores expresan lo siguiente, teniendo en cuenta que las alternativas *no son excluyentes*:

- (a) un 43% modificaría la *hipótesis*;
- (b) un 13% modificaría los *objetivos*;
- (c) un 13% modificaría el *marco teórico*;
- (d) un 4% cambiaría el *proyecto*.

Parece evidente que lo que podríamos denominar como “zona teórica”, incluyendo en ella hipótesis y criterios metodológicos, constituye, para la mayoría de los investigadores consultados, el aspecto más flexible en el conjunto de componentes que intervienen en su actividad, ya que hacia ese ámbito se orienta tanto la desconfianza como la posibilidad de introducir modificaciones o manipulaciones; la “zona empírica” en cambio parece ofrecer mayor independencia, estabilidad y entonces, confiabilidad desde la perspectiva del investigador. El escaso porcentaje de investigadores que considera la posibilidad de cambiar el proyecto en caso de resultados desfavorables parece indicar que no predomina una visión holística de su producción; por el contrario, la misma es percibida más bien como un conjunto articulado de factores que pueden manipularse con cierta independencia uno del otro.

En relación al ítem *Con el objeto de informarnos sobre el alcance que el investigador otorga al testeo empírico, se pregunta si considera que la evidencia empírica confirma* – referido a la valoración del *alcance del testeo* que definiría una posición holista o localista:

- (a) el 25% no responde;
- (b) el 40% manifiesta coincidir con el criterio *localista*;
- (c) el 35% expresa una posición *holista* que va desde:
 - (c1) más débil, un 20% que estima que el dato empírico puede confirmar otras hipótesis de la teoría;
 - (c2) más fuerte, un 15% que considera que se involucra también hasta las hipótesis auxiliar.

El alcance otorgado al testeo empírico parece inclinarse hacia una posición mayoritariamente localista, lo que refuerza el comentario del ítem anterior y puede armonizar con el predominio, dentro de la posición holista, de su expresión más débil.

En cuanto al ítem *La actitud del investigador hacia una concepción realista o instrumentalista se aborda indagando si considera que las teorías son* – que indaga sobre la *relación teoría-realidad*, las opiniones de los científicos (alternativas no excluyentes) expresan lo siguiente:

- (a) el 11% considera que las teorías describen lo real;

- (b) para el 64% las teorías son descripciones de algunos aspectos de la realidad; en este grupo, un 32% considera que las teorías pueden ser también modelos;
- (c) el 45% las concibe como modelos;
- (d) el 9% como instrumento de cálculo.

Ante la alternativa entre posiciones realistas o instrumentalistas que el científico puede optar en su conceptualización de la relación teoría-realidad, la dominante parece ser una actitud intermedia, la de un realismo moderado (descripciones de *algunos* aspectos de la realidad), distante tanto de una posición instrumentalista como de un realismo fuerte involucrado en la afirmación categórica tal como “las teorías describen lo real”.

CONSIDERACIONES FINALES

En términos generales, el resultado de las indagaciones referidas en este trabajo, que constituyen aspectos parciales de una investigación que abarca también otros aspectos de la actividad científica, muestran una gran amplitud o dispersión en las respuestas ante las alternativas propuestas, lo que nos orienta hacia una ratificación del supuesto de que el investigador tiene una percepción clara de la complejidad del proceso de producción del conocimiento, al menos en el aspecto referido a la aceptación de los resultados obtenidos en una investigación. Entendemos que la flexibilidad observada tiene que ver con admitir la presencia de múltiples variables involucradas en el desarrollo mismo de la investigación, lo que nos conduce a plantearnos interrogantes que tienen que ver con:

- 1) la dificultad de establecer rasgos con carácter suficientemente definitivos que posibiliten la configuración de patrones generalizables con respecto a las posiciones involucradas en el discurso del científico.
- 2) la presencia de fuertes limitaciones a la pretensión de establecer generalizaciones que puedan hacerse extensivas a todo tipo de práctica científica. Resulta claro que tal práctica se desarrolla bajo diferentes modalidades, aún dentro de una misma área, constituyéndose así en objeto de estudio particularmente complejo que demandan un abordaje particularizado para tales modalidades.
- 3) el riesgo de asumir una tendencia simplificadora o reduccionista en la instancia de inducir patrones rígidos o pautas comunes.
- 4) la importancia de la especialidad o la formación del investigador que ciertamente, condicionan su visión de las cuestiones epistemológicas.

Los aspectos señalados no disminuyen la fertilidad de esta aproximación al quehacer del científico en la medida en que permite poner a prueba la resonancia y el significado que, en la conceptualización del investigador, adquieren los interrogantes

y planteos relevantes para la perspectiva epistemológica. Además, se cuenta con el aporte, de parte de la comunidad científica, de conceptos, ideas, propuestas, que conducen a revisar y/o elaborar alternativas en el ámbito de los intereses epistemológicos. En tal sentido, el análisis de las opiniones vertidas por los investigadores permite reconocer que las nuevas propuestas epistemológicas, desarrolladas en este caso con relación al problema del testeo empírico, ofrecen criterios más flexibles y espacios de discusión fructíferos en la medida en que orientan la atención hacia la diversidad de rasgos que la actividad científica involucra por lo que estimamos muy valiosa la posibilidad de establecer este tipo de relación entre la práctica científica y la reflexión epistemológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ACHINSTEIN, P. Concepts of evidence. In: s.a. *The concept of evidence*. Oxford: University Press, 1978
- CARNAP, R. *Fundamentación lógica de la Física*. Madrid: Hispamérica, 1985.
- CARTWRIGHT, N. *How the laws of physics lie*. Oxford: Clarendon Press, 1983.
- CHALMERS, A. *La ciencia y cómo se elabora*. Madrid: Siglo XXI, 1992.
- DUHEM, P. *The aim and structure of Physical Theory*. Princeton: s.e., 1954.
- ECHEVERRÍA, J. *Filosofía de la ciencia*. Madrid: Akal, 1995.
- FRAASSEN, B. VAN. *La imagen de la Ciencia*. Buenos Aires: Paidós, 1996.
- GALISON, P. *How the experiments end*. Chicago: University Press, 1987.
- GIERE, R. Testing theoretical Hypotheses. In: s.a. *Testing Scientific Theories*. Minesota: University Press, 1983.
- GLYMOUR, C. *Theory and evidence*. Princeton: University Press, 1980.
- HACKING, I. *Representar e intervenir*. Buenos Aires: Paidós, 1996.
- HEMPEL, C. *La explicación científica*. Barcelona: Paidós, 1979.
- KHUN, T. *La tensión esencial*. México: FCE, 1996.
- KITCHER, P. H. *The advancement of science*. New York: University Press, 1993.
- KUHN, T. *La estructura de las revoluciones científicas*. México: FCE, 1971.
- LATOUR, B. *Science in action*. Massachusetts: Harvard University Press, 1987.
- LAUDAN, L. *El progreso y sus problemas*. California: University press, 1977.
- . *La ciencia y el relativismo*. Madrid: Alianza, 1993.
- MAYO, D. *Error and growth of the experimental knowledge*. Chicago: University Press, 1996.
- NEWTON-SMITH, W. *La racionalidad de la ciencia*. Barcelona: Paidós, 1981.
- OLIVE-PEREZ, A.R.R. *Filosofía de la ciencia: teoría y observación*. México: Siglo XXI, 1989.
- POPER, K. *El desarrollo del conocimiento científico; conjeturas y refutaciones*. Buenos Aires: Paidós, 1967.
- POPER, K. *La lógica de la investigación científica*. Madrid: Tecnos, 1973.
- SHAPER, D. The concept of observation in science and philosophy. *Philosophy of Science*, n. 49, p. 485-525, 1982.
- SUPPE, F. *La estructura de las teorías científicas*. S.I.: s.e., 1979.